

REDE BRASILEIRA DE
MUSEUS E ACERVOS
ESCOLARES

UFRGS
PPGMUSPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO

Jornada de Museus e Acervos Escolares da Rede Brasileira de Museus e Acervos Escolares (REBMAE)

DOCUMENTAÇÃO VISUAL DO ACERVO DO MUSEU ANCHIETA DE CIÊNCIAS NATURAIS – PORTO ALEGRE (RS)

Lucas George Wendt¹

Alana Cioato²

RESUMO: O Museu Anchieta de Ciências Naturais, fundado em 1908 pelo Padre Pio Buck e vinculado ao Colégio Anchieta, em Porto Alegre, é uma instituição dedicada à educação e à ciência, reconhecida por possuir um acervo singular no Brasil. Suas coleções abrangem áreas como biologia, documentação histórica e materiais didáticos, com especial relevância para a entomologia, que conta com aproximadamente 130 mil exemplares. A fotografia sempre teve papel fundamental no registro e estudo dessas coleções, acompanhando a transição das técnicas analógicas para os recursos digitais. Nos museus, a documentação fotográfica é uma ferramenta estratégica para registrar visualmente os itens, permitindo observar seu estado de conservação, características morfológicas e fornecer dados contextuais. Recentemente, o Museu deu início a um projeto sistemático de documentação fotográfica de seu acervo, visando à criação de um banco de imagens dos objetos tombados. Esse banco de dados tem múltiplas finalidades: servir à pesquisa científica, à comunicação institucional e à preservação visual do patrimônio museológico. O protocolo desenvolvido para esse processo inclui a identificação do número de tomo e a realização de imagens sob diferentes ângulos — vistas ventral, dorsal, laterais — além de capturas de detalhes anatômicos relevantes. Até o momento, a equipe produziu mais de duas mil imagens, cobrindo cerca de 450 exemplares, com uma média de quatro fotografias por item. Também foram feitos registros dos ambientes expositivos. As coleções documentadas até agora pertencem principalmente às áreas de Mastozoologia e Ornitologia, incluindo esqueletos e exemplares taxidermizados. Essa iniciativa representa um avanço importante para a conservação, o acesso e a divulgação do acervo do Museu, além de fortalecer as bases para a catalogação, identificação e análise científica no futuro. Trata-se de um passo estratégico na modernização da gestão museológica e na valorização do patrimônio natural.

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS.

² Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPGMUSPA) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bacharela em Ciências Biológicas (UFRGS)

REDE BRASILEIRA DE
MUSEUS E ACERVOS
ESCOLARES

UFRGS
PPGMUSPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

Jornada de Museus e Acervos Escolares da Rede Brasileira de Museus e Acervos Escolares (REBMAE)

Palavra-chaves: Museu Anchieta. Documentação Fotográfica. Museu escolar. Museu de ciências.

VISUAL DOCUMENTATION OF THE COLLECTION OF THE ANCHIETA MUSEUM OF NATURAL SCIENCES – PORTO ALEGRE (RS)

ABSTRACT: The Anchieta Museum of Natural Sciences, founded in 1908 by Pio Buck and linked to the Anchieta School in Porto Alegre, is an institution dedicated to education and science, recognized for having a unique collection in Brazil. Its collections cover areas such as biology, historical documentation and teaching materials, with special relevance to entomology, which has approximately 130 thousand specimens. Photography has always played a fundamental role in the recording and study of these collections, accompanying the transition from analog techniques to digital resources. In museums, photographic documentation is a strategic tool for visually recording items, allowing observation of their state of conservation, morphological characteristics and providing contextual data. Recently, the Museum began a systematic project of photographic documentation of its collection, aiming at the creation of an image bank of listed objects. This database has multiple purposes: to serve scientific research, institutional communication and the visual preservation of museum heritage. The protocol developed for this process includes identifying the fall number and taking images from different angles — ventral, dorsal, and lateral views — in addition to capturing relevant anatomical details. To date, the team has produced more than two thousand images, covering approximately 450 specimens, with an average of four photographs per item. Records were also made of the exhibition spaces. The collections documented to date belong mainly to the areas of Mastozoology and Ornithology, including skeletons and taxidermied specimens. This initiative represents an important advance for the conservation, access, and dissemination of the Museum's collection, in addition to strengthening the foundations for cataloging, identification, and scientific analysis in the future. This is a strategic step in the modernization of museum management and in the appreciation of natural heritage.

Keywords: Anchieta Museum. Photographic Documentation. School Museum. Science Museum.